

MODIFIKATSIYALANGAN ADGEZIV MODDALARNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Berdiyeva Zulfiya Muhiddinovna

Buxoro davlat texnika universiteti «Kimyo muhandisligi» kafedrası katta o'qituvchisi

Uralov Dilshodbek Abdirashid o'g'li

Xudoyberdiyev Muhammad Gulmurod o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti

202-24 NGT guruhi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082375>

Hozirgi kunda hayotimizni polimer moddalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jahonda yuqori adgezion himoya qoplamalarida sodir bo'ladigan fizik va termokimyoviy jarayonlar mexanizmlarining modellarini yaratilishini o'z ichiga olgan yo'nalishlar bo'yicha maqsadli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada, to'ldiruvchilar ta'sirini baholashning kompakt, aniq va tezkor usullarini yaratish, keng tarqalgan tabiiy resurslar asosida yuqori samarali adgeziv qoplamalarning yangi avlodini yaratish, yangi modifikatsiyalangan polimerlarni sintez qilish, ularning xossalarini aniqlash va ular asosida kompozitsiyalar yaratish texnologiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor berilmoqda.

Modifikatsiyalangan adgeziv moddalar hozirgi kunda tibbiyotda, sanoatda eng zarur, kerakli mahsulot hisoblanadi.

Tibbiyotda jarrohlik amaliyoti jarayonida to'qimalarni choksiz, yopishqoq birlashtirishga bo'lgan e'tibor tobora oshishi sababli yangi yopishtiruvchi kompozitsiyalar yaratilmoqda va sinovdan o'tkazilmoqda. Yangi tibbiy yopishtiruvchi moddalarni ishlab chiqishda kimyo sanoatidagi yutuqlar muhim rol o'ynadi, bu esa bozorda mavjud bo'lgan yopishtiruvchi kompozitsiyalarning turlarini sezilarli darajada oshirish va kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini izlab topish aniq maqsad qilib qo'yilgan.

Har bir tibbiy yopishtiruvchi asosiy talablarga javob berishi kerak (yuqori bioyopishqoqlik, avtosterillik, mahalliy, umumiy toksik, allergik ta'sirlarning yo'qligi), biologik moslik va biologik parchalanish kabi xususiyatlarga ega bo'lishi va qo'shimcha ravishda eng katta samaradorligini aniqlaydigan individual o'ziga xos xususiyatlar to'plamiga ega bo'lishi talabi qo'yilgan.

Tibbiyotda biologik va sintetik yopishtiruvchi moddalar keng qo'llanilib kelinmoqda. Biologik materiallarga asoslangan yopishtiruvchi moddalar, bizga ma'lumki oqsillarni o'z ichiga oladi, ammo ulardan foydalanish yuqumli va allergik reaksiyalarni keltirish xavfi mavzud. Lekin ular sintetik

kompozitsiyalarga qaraganda yuqori biyomoslashuvchan va elastiklikka ega. Bu moddalarga liyofillangan plazma, fibrinli yelimlar va polisaxarid yelimlar kiradi.

Fibrin yelimlari qon koagulyatsiyasining oxirgi bosqichidagi biokimyoviy reaksiyalarni takrorlaydi. Ular inson yoki qoramol qon zardobidan olinadi.

Fibrin yelimlari birinchi bioyopishtiruvchi moddalar qatoriga kirganligi sababli, ular keng qo'llaniladi. Bu yelimlar Avstrya (TISSEEL), Crosseal, Germaniya (Beriplast), Rossiya va Izroil (Evicel, Kriofit)da ishlab chiqariladi.

Fibrin yelimlari toksik bo'lmaganligi uchun, yaxshi biologik kirishuvchanligi bilan boshqalardan ustundir. Ammo bu yelimlar kamchiliklardan xoli emas, kamchiliklaridan biri yelimning degradatsiyasi qisqa vaqt ichida bo'ladi, shuning uchun unga aprotinin oqsili qo'shib sifati yaxshilanadi. Fibrin bilan kovalent bog'langan aprotinin miqdorini muvofiqlashtirish orqali yelimning biodegradatsiyasi vaqtini nazorat qilish mumkin bo'ladi.

Rossiyada PerClot polisaxaridi jarrohlik va shikaslanishda keng qo'llaniladi. Bu polisaxarid o'simlik kraxmali so'rilishi mumkin bo'lgan modifikatsiyalangan polimer pirogen zarralaridan iborat. Polimer zarralari qonning suyuq komponentini tezda o'zlashtiradi, qon ketishining oldini olish uchun mexanik to'siq hosil qiladi. Bu trombotsitlar, eritrotsitlar, fibrinogenlarning mahalliy konsentratsiyasiga olib keladi.

Biologik yopishtiruvchi moddalarning kamchiliklari qanchalik bartaraf etilmasin baribir sintetik yopishtiruvchilardan natijasi pastroqdir.

Sintetik yopishtiruvchi kompozitsiyalarning bir nechta turlari mavjud: epoksi, jelatin asosidagi, akrilat, polietilen glikol, poliuretan, akril latekslarga asoslangan yopishtiruvchi - lateks mato yopishtiruvchi moddalar misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарипова Н. У., Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КРИО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 100-103.
2. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 2 (80). – С. 58-61.
3. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Структурно-механические характеристики композиций на основе электрохимического модифицированного крахмала и полимеров //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-1 (65). – С. 74-76.

4. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
5. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
6. Шарипова Н. У. Химическая промышленность и окружающая среда //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 19-21.
7. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
8. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
9. Шарипова Н. У., Атоев Э. Х. ПРОИЗВОДСТВО, СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ СУПЕР КЛЕЕВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 9. – №. 11 (128). – С. 63-65.
10. Sharipova N., Otamurodova N., Jo'raqulova N. DISTILLYATSIYA USULIDA AROMATIK UGLEVODORODLARNI AJRATIB OLIISH //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 88-91.
11. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – Т. 3. – №. 3. – С. 58-61.
12. O'ktamovna S. N., Rizayevna A. N. ORGANIZMLARDA UCHRAYDIGAN KIMYOVIY ELEMENTLAR TASNIFI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – С. 290.
13. O'ktamovna S. N. et al. TOLALI POLIMER KOMPOZITLARDAGI TOLABOG'LOVCHI MODDALAR OLIISH VA ULARNING XOSSALARI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 31-34.
14. O'ktamovna S. N. et al. MODIFIKATSIYALANGAN POLIMERLARNING ADGEZION XUSUSIYATLARI VA ULARNING TAHLILI //FORMATION OF

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 27-30.

15. Temirovich M. B., O'ktamovna S. N. Polymers And Fluid Carbon Dioxide //The Peerian Journal. – 2022. – Т. 13. – С. 33-37.

16. Фозилев С. Ф. и др. Исследование самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с бензоксазолинонами и альфа-аминокислотами //Молодой ученый. – 2014. – №. 6. – С. 62-64.

